

Ambulante Notfallversorgung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Eine Bestandsaufnahme anhand vertragsärztlicher Abrechnungsdaten

Clarissa Graf¹, Mandy Schulz¹, Enno Swart², Susanne Drynda³, Thomas Czihal¹

¹ Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi), Berlin

² Institut für Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung (ISMG), Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Magdeburg

³ Universitätsklinik für Unfallchirurgie, AG Register- und Versorgungsforschung in der Notfallmedizin, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Magdeburg

Hintergrund: Die ambulante Notfallversorgung von Kindern und Jugendlichen erfolgt sowohl in Notaufnahmen der Krankenhäuser als auch in Praxen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes (ÄBD). Eine umfassende Analyse der diesbezüglichen Versorgungsrealität inkl. Versorgungsanteilen und -schwerpunkten in Deutschland ist ausstehend und wird im Rahmen des Innovationsfonds-Projektes EDCareKids verfolgt.

Zielsetzung: Bundesweite Darstellung der ambulanten Notfallversorgung von Kindern und Jugendlichen mittels Analyse vertragsärztlicher Abrechnungsdaten, unter besonderer Berücksichtigung regionaler, geschlechtsspezifischer und zeitlicher Aspekte.

Methode: Deskriptive Sekundärdatenanalyse der ambulanten Inanspruchnahme der Notfalleinrichtungen durch Kinder und Jugendliche <18 Jahren anhand bundesweiter vertragsärztlicher Abrechnungsdaten gemäß §295 SGB V für den Zeitraum 2014-2023. Aufgreifkriterium bilden die abgerechneten Notfallpauschalen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs. Die Auswertungen werden getrennt für die ambulante Behandlung in Notaufnahmen und im ÄBD durchgeführt.

Ergebnisse: Ambulante Notfallbehandlungen von Kindern und Jugendlichen fanden im Jahr 2023 (2014) in insgesamt 1.324 (1.461) Notaufnahmen und 27.906 (37.842) Praxen im Rahmen des ÄBD statt. Der Anteil Patienten <18 J. mit Notfallabrechnung an allen Patienten <18 J. betrug 30,1% im Jahr 2014 und sank auf 26,2% im Jahr 2023. Im betrachteten 10-Jahres-Zeitraum waren Schwankungen in der Anzahl von Notfällen zu beobachten, insbesondere in den Pandemie Jahren 2020/2021 fielen die Behandlungszahlen ab und näherten sich in 2023 dem vorpandemischen Niveau an. Die höchste Inanspruchnahme des ÄBD findet in der Altersgruppe 3- bis 5- sowie der 6- bis 11-Jährigen statt. In den Notaufnahmen dominieren die 6- bis 11- und die 12- bis 17-Jährigen. Die Fallzahlen sind bei männlichen Patienten in den meisten Altersgruppen höher als bei weiblichen. Atemwegsinfektionen und unspezifische Viruskrankheiten sind sowohl im ÄBD als auch in den Notaufnahmen die häufigsten Gründe für Behandlungen. Darüber hinaus werden die Notaufnahmen vermehrt aufgrund von Verletzungen aufgesucht. Die Anteile der Kindernotfälle an allen Behandlungsfällen spiegeln deutliche regionale Unterschiede bei der Inanspruchnahme der ambulanten Notfallversorgung wider.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Sowohl der ÄBD als auch die Notaufnahmen sind essenzielle Bausteine der ambulanten Notfallversorgung von Kindern und Jugendlichen. Beide Systeme ergänzen sich und sichern gemeinsam die flächendeckende Versorgung – insbesondere zu Zeiten, in denen reguläre Praxen geschlossen sind. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt jedoch auch, dass die Versorgung zunehmend flexibel auf regionale Besonderheiten und sich wandelnde Inanspruchnahmegewohnheiten reagieren muss. Zukünftige Planungen sollten daher diese Unterschiede berücksichtigen und sowohl die personellen als auch die strukturellen Kapazitäten bedarfsgerecht ausrichten.